

100 Jahre Arbeitsgerichtsgesetz und der große Streit um die Nichtzulassung der Anwaltschaft zu den Verfahren vor den Arbeitsgerichten erster Instanz

Dr. Michael Grübnau LL.M.; M.A.¹

I. Einleitung

Der Anwalt gilt als freier und unabhängiger Berater seines Mandanten in allen Rechtsangelegenheiten. Ob dieses Motto nur als frommer Wunsch zu klassifizieren ist, oder ob dieser Aussage ein gehaltvoller Hintergrund bescheinigt werden kann, soll am Beispiel der Einführung des Arbeitsgerichtsgesetzes aus dem Jahre 1926 überprüft werden.

Seit 1878 gilt im Deutschen Reich die Freiheit der Advokatur.² Bedeutet Freiheit in diesem Zusammenhang lediglich eine staatlich konzessionierte Freiheit oder eine tatsächliche Freiheit den gewählten Beruf in jederlei Hinsicht ohne Beschränkungen ausüben zu können? Das Arbeitsgerichtsgesetz von 1926 versagte der Anwaltschaft die Prozessvertretung vor den Arbeitsgerichten der ersten Instanz und stellte somit diese Freiheit der unbeschränkten Berufsausübung auf die Probe. Die Hintergründe, das Für und Wider und die Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Anwaltschaft sollen in diesem Beitrag aufgezeigt werden.

II. Historischer Hintergrund

Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu mehreren Veränderungen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts. So wurde die zwangsweise Abgabe zur Arbeitslosenversicherung eingeführt, die Arbeitsrechtswissenschaft an den Universitäten eingerichtet und eben auch die Arbeitsgerichtsbarkeit als Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit installiert.

Die Gewerkschaften erlebten im Zuge einer gesteigerten Popularität der Sozialdemokratie, welche im Kaiserreich noch stark zurückgedrängt wurde, einen Aufschwung, der sich an dem Erwerb der Rechtsfähigkeit für Vereine nach Art 124 II WRV manifestierte.

Das Arbeitsgerichtsgesetz entstand 1926³ während der Weimarer Republik in der Zeit der „roaring twenties“. Wegen des „Dawes-Planes“ war es der Reichsregierung gelungen, ausländisches Kapital nach Deutschland zu locken und die Wirtschaft nach der Hyperinflation von 1923 zu stabilisieren. Die wirtschaftliche Lage war, nachdem die Inflation überwunden worden war, in einem allgemeinen Aufschwung begriffen.

Aufgrund der durch die Inflation verursachten sprunghaft angestiegenen Streitwerte, konnte die Anpassung der Zuständigkeitsgrenzen nicht Schritt halten, was dazu führte, dass die Anwaltschaft unter Einnahmenschwund litt. Dies galt vor allem für Anwälte, die lediglich

¹ Der Verfasser ist Rechtsanwalt in Madrid und Pforzheim.

² RGBl I 1878, 60.

³ RGBl I 1926, 507.

eine Zulassung zu den Amtsgerichten inne hatten und daher dringend auf Einnahmen angewiesen waren, die ihnen eine Vertretung vor den Arbeitsgerichten der ersten Instanz eingebracht hätte. Im Jahr 1927 mit Gesetz vom 7. März wurden die Vorschriften der §§ 8,9,18 Reichsanwaltschaftsordnung dahingehend geändert, dass nun allen Anwälten die Zulassung zu den Landgerichten gewährt wurde.⁴

Bezüglich der Streitwerte normalisierte sich die Lage jedoch im Laufe der Zeit, nachdem die Inflation überwunden worden war, wieder. Insgesamt kann die materielle Lage der Anwaltschaft während der 1920er Jahre nicht als besonders prosperierend betrachtet werden. *Alterthum* beschrieb die Lage der Anwaltschaft: „...dass auch die Anwaltschaft von der allgemeinen Stimmung der Hoffnungslosigkeit, ja der Verzweiflung ergriffen wird und dass auch sie, in ihrem Gesamteinkommen gemindert, durch die Unsicherheit der Geldentwertung zermürbt, in Zwietracht verfällt.“⁵

Zu diesem Problem traten die Umstände herbei, dass in einigen Bereichen ein wachsender Druck aufgrund von Konkurrenz in der entgeltlichen Rechtsgeschäftsbesorgung durch Rechtskonsulenten, Wirtschaftsprüfer und Volkswirte auf der Anwaltschaft lastete.⁶ Hinzu kam, dass die Anwaltschaft es in den 1920er Jahren verpasst hatte, sich mit dem Steuerrecht zu arrangieren, welches mit der Einführung der Abgabenordnung von 1919 im Aufwind war. Nach § 88 der Abgabenordnung konnte die Steuererklärung durch andere, als Rechtsbesorgung, durchgeführt werden. Die Anwaltschaft indes wollte dies partout nicht, wodurch es zur „Morgenröte für die Steuerberater“ kam.⁷

Durch Verkennen der sich hier bietenden Chancen hatte die Anwaltschaft ein Betätigungsfeld an den heutigen Berufstand der Steuerberater verloren.

Ein weiteres Problem war die freie Advokatur an sich. Die Anzahl der zugelassenen Anwälte stieg seit der Einführung der Rechtsanwaltschaftsordnung von 1878 bis zum Ende der Weimarer Republik von 4.000 auf fast 20.000 im Jahre 1932 an.⁸ *Thalheim* sprach gar von einem „Anwaltsproletariat“,⁹ wobei dies zu relativieren ist.

Zu diesem Zeitpunkt der Weimarer Republik lebten in Deutschland etwa 65 Millionen Menschen auf einer viel größeren Fläche als heutzutage in der Bundesrepublik mit einer Bevölkerung von 82 Millionen Menschen und einer kleineren Fläche. Die Zahl der

⁴ RGBI I 1927, 71.

⁵ W. Alterthum: Fünf Jahre Berliner Rechtsanwaltschaft in: Festschrift f. Albert Pinner, Berlin 1932, 55, 88.

⁶ *J. Gentil* spricht von einem täglichen Verlust eigentlicher anwaltlicher Tätigkeiten in: *J. Gentil: Anwalt - Volk und Recht* in einem Vortrag vor der Mitgliederversammlung der badischen Anwaltskammer in Karlsruhe am 2. Februar 1930, Leipzig 1930.

⁷ *U. Wesel*, Risiko Rechtsanwalt, München 2003, 192.

⁸ *Wesel*, aaO. S. 57.

⁹ *K. Thalheim* in: Juristische Wochenschrift 1931, 3500.

zugelassenen Anwälte betrug etwa ein Viertel der heute zugelassenen Anwälte bei etwa 20 Prozent weniger Bevölkerung.

Die Relation von Anwalt zu Bürgern war damals demnach günstiger als heute, was für den einzelnen Anwalt ein höheres Kundenpotential bedeutete, als es nach der heutigen Relation der Fall ist. Dennoch empfanden viele Rechtsanwälte die Zahl der damals Zugelassenen als viel zu hoch.

Die Anwaltschaft stand somit in einem Spannungsfeld aus standesrechtlichen und ökonomischen Schwierigkeiten in einer sich nach dem Ende des Kaiserreiches und an den Folgen von Krieg- und Inflationszeit leidenden schnell wandelnden bürgerlichen Gesellschaft.¹⁰

Die Nichtzulassung zu den Arbeitsgerichten in der ersten Instanz bedeutete somit die Nichterschließung einer potentiellen Einnahmequelle, was vor allem für diejenigen Anwälte nachteilig war, die lediglich eine Zulassung zu den Amtsgerichten besaßen und daher nicht an den Einnahmen von Berufungsmandaten partizipieren konnten.

III. Die Entstehung des Arbeitsgerichtsgesetzes

Die Entstehung des Arbeitsgerichtsgesetzes und hier vor allem des § 11, welcher den Ausschluss der Rechtsanwälte zu den Arbeitsgerichtsprozessen der 1. Instanz vorsah, war von argen Kontroversen geprägt, bei dem sich Vertreter der Gewerkschaften und der Anwaltschaft im Besonderen aber auch der Richterbund und Hochschullehrer in die Diskussion einbrachten.¹¹ Die Diskussionen über dieses Gesetz waren nicht frei von ideologischer Verbrämung.

Die Gewerkschaftsführer pflegten große Vorbehalte und Misstrauen gegenüber den akademisch gebildeten Juristen, so dass sie bestrebt waren, einen möglichst großen Einfluss auf die Arbeitsprozesse der ersten Instanz zu gewinnen.

Der Ausschluss von Anwälten als geschäftsmäßige Parteivertreter war keine neue Erfindung des Weimarer Gesetzgebers. Bereits vor den Kaufmannsgerichten nach dem Gesetz betreffend die Kaufmannsgerichte¹² und den Gewerbegerichten nach dem Gewerbegerichtsgesetz¹³ des Deutschen Reiches, war eine erstinstanzliche Vertretung durch Anwälte nicht vorgesehen oder nur für den Einzelfall in das Ermessen des Gerichts gestellt.¹⁴

¹⁰ vgl. hierzu instruktiv zur wirtschaftlichen Bedrängnis der Anwaltschaft *K. Kurlbaum*, DJZ 1925, 42 ff.

¹¹ vgl. hierzu *G. Graf*, Das Arbeitsgerichtsgesetz von 1926, Goldbach 1993.

¹² RGBI I 1904, 266.

¹³ RGBI I 1901, 353.

¹⁴ vgl. *H. Herzog*, Die Vertretung der Parteien vor den Arbeitsgerichten im Deutschen Reiche und im übrigen Europa, Berlin 1934.

Das Arbeitsgerichtsgesetz knüpfte somit an bestehende Traditionen an.

Ein Grund dafür war, dass sowohl die zünftigen Handwerksmeister als auch die Gewerbetreibenden juristisch unkundig waren und den juristisch gebildeten Anwälten misstrauten. Die Gründe, die gegen eine Zulassung der Rechtsanwälte für diese Gerichte galten, wurden somit zum Vorbild im Gesetzgebungsverfahren für das Arbeitsgerichtsgesetz. Bereits die verschiedenen Entwürfe des Arbeitsgerichtsgesetzes waren starken Kontroversen unterworfen.¹⁵

Sowohl die SPD als auch die Kommunisten sahen in ihren Gesetzentwürfen den Anwaltsausschluss vor. Im bürgerlichen Lager hingegen gingen die Auffassungen hierüber auseinander.

Deutschnationale Partei und Zentrum waren lediglich für einen teilweisen Ausschluss, die Deutsche Volkspartei war für eine Zulassung der Anwälte sowohl in erster als auch in zweiter Instanz.

Der schärfste Verfechter der gewerkschaftlichen Attitüde – *Clemens Nörpel* – weitete seine gewerkschaftliche Weltanschauung sogar dahingehend aus, dass eine Verständigung mit Richtern und Rechtsanwälten als hoffnungslos anzusehen sei.¹⁶ Für ihn war ein unpolitisches Arbeitsrecht undenkbar.¹⁷ Um seine Geisteshaltung den Anwälten gegenüber zu veranschaulichen, mag ein viel bemühtes Zitat *Nörpels* herhalten: „Man muss die Rechtsanwälte auf den Gerichten gesehen haben. Mit fliegenden Talaren rennen diese Herren von Kammer zu Kammer, unter dem Arm einen Aktenstoß, in welchem sie vor Gericht nervös wühlen, um den richtigen Akt zu finden. Derweilen unterhalten sie sich mit dem Richter, um die Zeit zu finden, einen Blick in die Akten zu werfen. Man kann sich die „Sachkunde“ vorstellen, mit der dann die Vertretung erfolgt“.¹⁸ Hieraus lässt sich erkennen, dass er keine hohe Meinung vom Stand der Rechtsanwälte hatte.

Trotz Intervention der arbeitsrechtswissenschaftlichen Hochschullehrer, allen voran *Lehmann* und *Nipperdey* als auch des Richterbundes, konnte das Blatt im Gesetzgebungsverfahren nicht zu Gunsten der Anwaltschaft gewendet werden.¹⁹

Dies mag vor allem daran liegen, dass in der Frühzeit der Weimarer Republik die Sozialdemokratie noch recht stark war und eine gewerkschaftlich orientierte Grundhaltung vorherrschte.

¹⁵ vgl. genauer, *Graf*, S.408 ff.

¹⁶ *C. Nörpel*, *GewZ* 1926, 28 f.

¹⁷ *Nörpel*, ebenda, S. 28f.

¹⁸ *Nörpel*, *GewZ* 1925, 637f.

¹⁹ zur gemeinsamen Erklärung des Richterbundes und des Deutschen Anwaltvereins vgl. *DJZ* 1924, 1758 ff.

IV. Das Arbeitsgerichtsgesetz im Spannungsfeld zwischen Gewerkschaften und Anwaltschaft

1. Der Streit um das Arbeitsgerichtsgesetz

Eines der Hauptargumente, das dem Arbeitsgerichtsgesetz zu Grunde lag, war die kostengünstige Vertretung von Arbeitnehmern vor den Arbeitsgerichten. Voraussetzung hierfür war allerdings, dass die Arbeitnehmer Mitglieder der Gewerkschaften sein mussten. In der amtlichen Begründung zum Arbeitsgerichtsgesetz war ein Ziel, die soziale Ungleichheit zu beseitigen, die dadurch entstand, dass sich die arme Partei meist keinen Anwalt leisten konnte, der Arbeitgeber zumeist anwaltlich vertreten war und angenommen wurde, dass hierdurch die Waffengleichheit vor dem Gericht gestört sei. Zudem sollte das Arbeitsgerichtsgesetz neben der Kostengünstigkeit eine „einfache und schnelle Durchführung des Verfahrens ermöglichen.“²⁰ Es müsse deshalb eine Prozessvertretung geregelt werden, die der Besonderheit dieses Verfahrens entspreche. Nur all zu gern wurde den Anwälten vorgeworfen, sie würden die Verfahren verschleppen und unnötig in die Länge ziehen.

Joachim sieht in der Verfahrensverschleppung, die Anwälten gemeinhin nachgesagt wird, kein stichhaltiges Argument für einen Anwaltsausschluss.²¹ Dennoch spricht er sich für einen Ausschluss der Anwaltschaft aus und führt als Argument hierfür an, dass die arme Partei sich keinen Anwalt würde leisten können.²²

Dem ist aber entgegenzuhalten, dass es bereits für mittellose oder arme Personen das Armenrecht gab, welches für die Kosten aufkam und mit der heutigen Prozesskostenhilfe vergleichbar ist.

Eckart sieht in dem Anwaltsausschluss einen Koalitionszwang, der auf die Arbeitnehmer ausgeübt wurde.²³ Lediglich organisierte Arbeiter sollten in den Genuss gewerkschaftlicher Vertretung kommen.

Nipperdey sieht zudem einen weiteren Grund für einen Anwaltsausschluss darin, dass bei Zulassung der Anwälte auch in der ersten Instanz, die Gewerkschaften als überflüssig gelten.²⁴ Die Intention der Gewerkschaften sah demnach vor, das Gros der Arbeitnehmer gewerkschaftlich zu organisieren. *Sinzheimer* findet, dass Anwaltschaft und Arbeitsrecht zusammengehören, da vor allem „die Verteidigung des Menschen gegen Herrschaft und Willkür in einer sich neu aufbauenden sozialen Gemeinschaft“ im Vordergrund stehe.²⁵

²⁰ *R. Joachim*, Die justizpolitische Bedeutung des Arbeitsgerichtsgesetzes, Die Justiz 1926, Bd. II, 269.

²¹ *Joachim*, aaO., 270.

²² *Joachim*, aaO., 270, 271.

²³ ²³ *P. Eckart*, § 11 Arbeitsgerichtsgesetz, zugl. Diss. Erlangen 1930, 28.

²⁴ *H. Nipperdey* in: Soziale Praxis, 1929, 123.

²⁵ *H. Sinzheimer*, Anwaltschaft und Arbeitsrecht, JW 1922, 538.

Die Gewerkschaftsführer pflegten ihrerseits große Vorbehalte und Misstrauen gegenüber den akademisch gebildeten Juristen, so dass sie bestrebt waren, einen möglichst großen Einfluss auf die Arbeitsprozesse der ersten Instanz zu gewinnen.

Hinzu kam, dass den Anwälten eine arbeitnehmerfreundliche Auslegung von Rechtsnormen nicht zugetraut wurde. Allein den Gewerkschaftsjustiziarern gestand man die Fähigkeit einer arbeitnehmeradäquaten Rechtsauslegung zu.²⁶ Die Rechtsprechung müsse von einem „sozialen Geist“ erfüllt sein, den die ordentlichen Gerichte und die Juristen nicht erfassen können, da ihnen dieser Geist fremd sei so *Nörpel*.²⁷

Diesen Geist, im Sinne des Arbeitsrechts zu denken, fordert aber auch der Rechtsanwalt *Sinzheimer*, wenn die Anwaltschaft „den Kampf um das Arbeitsrecht und seine Anwendung führen will.“²⁸ Damit geht er nicht auf Konfrontationskurs zu den Gewerkschaften, sondern, da der Aufsatz noch aus der Beratungsphase des Gesetzes stammt, auf Verständigungskurs. Diese Aussage trifft er auch aus dem Grunde, dass bis dato die Anwaltschaft in römisch-rechtlicher Rechtstradition gebildet war und das römische Obligationenrecht den Dienstvertrag, wie es auch *Nörpel* bemängelt, als unfreie, den Mensch als Ware und nicht als Person betrachtende Wertung begreift.²⁹ Hingegen will *Schücking* auch diese Juristen mitnehmen und in die Schaffung eines Arbeitsrechts „durch das ganze Volk“ mit einbeziehen.³⁰

Die Anwaltschaft unterlag seitens der Parteien des linken Spektrums dem Verdikt der bürgerlichen Rechtsanwendung und wie *Magnus* feststellt, werden die Anwälte als Vertreter kapitalistischer Interessen gesehen.³¹ *Feuchtwanger* teilt diesen Befund, in dem er feststellt, dass „der deutsche Anwalt nicht in genügendem Maße Volksanwalt, Rechtsorgan des Volkes war.“³²

Den Juristen und damit auch den Anwälten wurde vorgeworfen, keine Empathie für die Belange der Arbeiterschaft übrig zu haben.

²⁶ *Nörpel*, aaO., ebenda.

²⁷ *Nörpel*, Gewerkschaften und Arbeitsrecht, Berlin 1924, 93; so auch *Bendix*, Zulassung der Rechtsanwälte bei den Arbeitsgerichten I. Instanz, JW 1926, 758, 759, der sich, obwohl selbst Anwalt, gegen eine Zulassung der Anwaltschaft ausspricht.

²⁸ *Sinzheimer*, aaO. 538, 541.

²⁹ *Nörpel*, Gewerkschaften und Arbeitsrecht, 11; *Sinzheimer*, aaO., 538, 539.

³⁰ *L. Schücking*, Leitwort zur Verabschiedung des Arbeitsgerichtsgesetzes, Die Justiz 1927, 273, 276.

³¹ *J. Magnus*, Die deutsche Anwaltschaft, JW 1922, 1270, 1273; so bereits *R. Gneist*, Freie Advocatur, Berlin 1867, 95.

³² *S. Feuchtwanger*, Untersuchung über Wesen und Wandlung des Standesrechts in: Festschrift f. Albert Pinner, Berlin 1932, 108, 127

Dies wohl aus dem Umstand, dass den Anwälten noch der „*Stallgeruch*“ des preußischen Justizbeamtentums anhaftete, denn die Anwälte galten als Hilfspersonen der Gerichte und unterstanden deren Disziplinaraufsicht.³³

Die Freiheit der Advokatur bereits 50 Jahre vorher proklamiert, scheint sich dieser Umstand jedoch nicht allgemein und bei den Gewerkschaften im speziellen herumgesprochen zu haben. Sie wird schlichtweg verkannt.

Schwerwiegend waren hier die Dissonanzen zwischen der freien Anwaltschaft und den juristisch ausgebildeten Verbandssyndici, deren offensichtliche Interessengegensätze als Ausfluss des schonungslosen Ringens zwischen den Anwaltsvereinigungen und den für die Verdrängung der freien Anwaltschaft eintretenden Gewerkschaften praktisch aller Richtungen verstanden werden können.³⁴ *Kurlbaum* warf den Gewerkschaftssyndici vor, nicht für das Recht, sondern nur um die Machtstellung ihres Verbandes zu kämpfen.³⁵ „Die Gewerkschaften reagierten auf ihre Weise kurzsichtig unparteiisch und nicht im Sinne des großen, rechtsuchenden Publikums.“³⁶ Weiterhin so *Eckart*, sei das Arbeitsgerichtsgesetz ein Rückfall in alte Zeiten, in denen es kein einheitliches Recht gegeben hat, „wo doch gerade das Bismarck’sche Reich ein einheitliches Recht gebracht habe“.³⁷

Als Interessenvertretung der Rechtsanwälte sah der Deutsche Anwaltverein in den Verbandsvertretern die „Gefahr eines gefährlichen und unkontrollierbaren Beratertums, wenn der Anwaltschaft der Ruin drohe.“³⁸ Zudem sah *Baum* das Problem, dass der Organisationsvertreter nicht durch Eid einer Standesordnung verpflichtet sei und daher seine Loyalität nicht der Partei, sondern der Organisation gelte.³⁹ Die Bindung an eine Standesordnung verpflichtet den Anwalt zu einer besonderen Loyalität seinem Mandanten gegenüber, welche die Gewerkschaften ohne eine solche Vorgabe möglicherweise nur aus allgemeinen Bekenntnissätzen stützen können.

Die ersten Probleme in der Prozessführung traten bereits kurz nach Einführung des Arbeitsgerichtsgesetzes Zutage. Im Falle eines Arbeitnehmerstreikes in der Ruhrindustrie „machten die Gewerkschaftsvertreter keine gute Figur“.⁴⁰

Die Arbeiter waren mit der Prozessführung der Verbandsvertreter teilweise nicht einverstanden, was zu Unmutsbekundungen führte, bei denen gefordert wurde, dass

³³ vgl. *M. Henssler/H. Prütting*, Bundesrechtsanwaltsordnung, 2. Auflage, München 2004, Einl. Rn. 2; *H. Huffmann*, Kampf um die freie Advokatur, Essen 1967, 68 ff.

³⁴ *Graf*, aaO., 417.

³⁵ *Kurlbaum*, Juristische Wochenschrift 1922, 537.

³⁶ *Eckart*, aaO., 9.

³⁷ *Eckart*, ebenda, 11.

³⁸ Schreiben des DAV an das Reichsjustizministerium vom 2.11.1920, BArchP/ RJuM 2189 Bl. 235.

³⁹ *G. Baum*, Gerechtigkeit und Berufsinteresse im Arbeitsgerichtsprozess, Berlin 1928, S. 11.

⁴⁰ vgl. *Eckart*, aaO., 18f.

Gewerkschaftssekretäre nicht mehr an Prozesshandlungen teilhaben sollten. Im gerichtlichen Verfahren ist vor allem ein „gediegenes juristisches Wissen und eine große prozessrechtliche Routine, wie sie nur der Berufsjurist, der Anwalt, besitzen kann, vonnöten.“⁴¹

In einem offenen Brief an den Reichsarbeitsminister zitierte der Rechtsanwalt Dr. Heß aus Stuttgart die sozialdemokratische Zeitung „Volksstimme“, die zu der Erkenntnis kam, dass ein Ausschluss von Anwälten vor den Arbeitsgerichten in erster Instanz auf die Dauer ein Unding sei.⁴² Interessant erscheint hierbei, dass es sich bei der zitierten Zeitung um ein sozialdemokratisches Blatt handelte. Demgemäß ist davon auszugehen, dass dieser Prozess den Arbeitern gezeigt hatte, dass eine Vertretung durch Gewerkschaftssekretäre nicht die gewünschten Erfolge herbeiführte.

Erschwerend jedoch kam für die diejenigen Arbeiter hinzu, dass diese, soweit sie nicht gewerkschaftlich organisiert waren, keine Prozessvertretung vor den Arbeitsgerichten besaßen, also niemand auf ihrer Seite für sie eintrat.

Schon in der Weimarer Reichsverfassung war nicht nur das positive Recht auf Koalitionsfreiheit verbürgt, sondern auch die negative Koalitionsfreiheit, also das Recht, sich keiner Organisation anschließen zu müssen. Der § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes stellt somit eine Durchbrechung der verfassungsrechtlich garantierten Koalitionsfreiheit dar.⁴³

Das Arbeitsgerichtsgesetz monopolisierte zudem die berufsmäßige Prozessvertretung vor den Arbeitsgerichten zu Gunsten der Organisationen und der Organisierten.⁴⁴

Mehrere Autoren sprechen sogar davon, dass in jeder Kulturnation die Prozessvertretung generell durch Anwälte gewährleistet ist, jedoch nicht im Deutschen Reich.⁴⁵

Legt man diesen Befund zu Grunde, so könnte man zu der Ansicht gelangen, dass das Arbeitsgerichtsgesetz den Zustand der Rechtsungleichheit förderte oder zumindest Vorschub leistete und wie es *Lukas* beschrieb, es „in einigen Fällen geradezu zu einer Vereitelung der Rechtsverfolgung geführt hat.“⁴⁶ Diesem Befund ist zuzustimmen, denn die nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeiter konnten selbst nicht –außer in der Rolle ihrer eigenen Parteistellung – vor Gericht auftreten. Somit war das Argument der Gewerkschaften, eine Waffengleichheit vor den Gerichten zu schaffen *ad absurdum* geführt, da der nicht organisierte Arbeiter nun gegen seinen vormaligen – meist durch einen Anwalt vertretenen Geschäftsherrn – allein antreten musste.

⁴¹ *Eckart*, aaO., 19.

⁴² *H. Heß*, Juristische Wochenschrift 1929, 19.

⁴³ vgl. *W.Kaskel*, Arbeitsrecht, 3. Auflage, Berlin 1928, 279

⁴⁴ *H. Lucas*, Iudicium, Vierteljahresschrift für die gesamte Zivilrechtspflege, 1929, 148,149.

⁴⁵ *Lucas*, aaO., 149; *Eckart*, aaO., 28.

⁴⁶ *Lucas*, aaO., 149.

Hier zeigt sich die legislative Fehlkonstruktion des Arbeitsgerichtsgesetzes

2. Die Bedeutung für die Anwaltschaft

Nun ist danach zu fragen, welche Auswirkung die Nichtzulassung zum Prozess der ersten Instanz auf die freie Advokatur oder die Freiheit der Anwaltschaft hatte.

Freiheit bedeutet zunächst einmal, dass Recht alles tun oder lassen zu können. Die Freiheit ist hier zuerst vom Standpunkt der Vertretenen aus zu betrachten. Freiheit bedeutet zunächst auch, nicht gewerkschaftlich organisiert zu sein, sondern den Rechtsbeistand auswählen zu können, dem man sein Vertrauen schenkt.

Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die zu vertretene Prozesspartei aus vielerlei Gründen gar nicht selber am Ort des Gerichtes zur Verhandlung erscheinen kann, mag es krankheitsbedingt sein oder andere persönliche Hinderungsgründe geben, so scheint es doch um so wichtiger, den Anwalt als Vertreter zu entsenden, als einen fremden Gewerkschaftsvertreter, der sich zudem nicht persönlich mit dem Anliegen der Prozesspartei identifiziert.

Für den Anwalt bedeutet Freiheit demnach nicht nur überhaupt als Prozessvertreter auftreten zu dürfen, sondern der Verwirklichung des Rechts seiner Mandanten zu dienen, also auch deren Freiheit zu repräsentieren. Gerade diese beiderseitige Freiheit sollte in einer Demokratie, wie sie die Weimarer Republik darstellen wollte, garantiert sein.

Die freie Advokatur soll ein wesentlicher Garant für die Unparteilichkeit der Rechtspflege sein.⁴⁷ Als Organe der Rechtspflege sind die Rechtsanwälte zudem Korrektiv und Gegengewicht zur Justiz im Kampf um das Recht. Dies wurde von den Gewerkschaften ebenso mit Argwohn betrachtet, denn sie wünschten sich eine Zulassung zur Anwaltschaft und Richteramt, die unabhängig von der bisherigen Ausbildung sein soll.⁴⁸ Damit rüttelten sie an den Grundfesten einer bis dahin für Justiz und Anwaltschaft erfolgreichen Ausbildung, die sich bis heute bewährt hat. Dies ist ein weiteres Indiz für die ideologische Aufladung der Debatte um die Anwaltszulassung vor den Arbeitsgerichten.

Zu bedenken ist darüber hinaus noch, dass der Gesetzgeber den rechtlichen Rahmen vorgibt, in dem sich die Rechtssubjekte bewegen können. Der Anwaltschaft wurde diese Bewegungsmöglichkeit für die erste Instanz vor den Arbeitsgerichten von vorneherein verwehrt und folglich eine Freiheit zur Entfaltung einer arbeitsgerichtlichen Tätigkeit verboten. Diesem Verbot standen zudem, wie oben gezeigt, keine sachlichen Gründe zur Seite, die diesen Ausschluss hätten rechtfertigen können.

⁴⁷ *Baum*, Der Rechtsanwalt im Klassenkampf, JW 1922, 541.

⁴⁸ *Baum*, ebenda.

Dieses Vertretungsverbot ist demnach ein Einschnitt in die Freiheit der Advokatur.

3. Die weitere Entwicklung

Auf die Weimarer Republik folgte die für Deutschland tragische Zeit der NS-Diktatur. Dies brachte für die Anwaltschaft und den Arbeitsgerichtsprozess wiederum Veränderungen mit sich. Nach der Gleichschaltung aller Vereinigungen im Reich und der Abschaffung der Gewerkschaften war die einzig legitimierte Prozessvertretung zunächst primär der Deutschen Arbeitsfront zugewiesen.

Hierzu wurde § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes geändert, der diesmal auch die Prozessvertretung durch Anwälte in der ersten Instanz vorsah.

Dies allerdings nur, wenn der Anwalt entweder von der Deutschen Arbeitsfront ermächtigt oder durch den Vorsitzenden zugelassen wurde.⁴⁹ Ersteres wohl aus dem Umstande, dass sich die gesamte Justiz und auch die Anwaltschaft selbst gleichgeschaltet hatte (von wenigen Ausnahmen abgesehen)⁵⁰ und daher nicht konträr zur Deutschen Arbeitsfront stand.

Dieses Argument wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass nur solche Anwälte zuzulassen waren, die Mitglieder in der Reichsfachgruppe Rechtsanwälte des NS-Rechtswahrerbundes – eine der Gleichschaltungsorganisationen – waren.⁵¹

Letzteres wohl auch aus dem Grunde aber auch der Tatsache folgend, dass bereits im Gesetzgebungsverfahren die Richter den Schulterschluss mit der Anwaltschaft suchten und sich nunmehr die Kollegen im Geiste und der gleichen Ausbildung im Gerichtsaal des Arbeitsgerichtes wieder trafen. Die entsprechende Gesetzesänderung hierzu erfolgte 1935.⁵²

Mit dem verlorenen Krieg und der Übergangszeit in den alliierten Besatzungszonen wurde 1953 das Arbeitsgerichtsgesetz novelliert wieder eingeführt.⁵³

§ 1 bestimmt in seiner seit 1953 unveränderten Fassung, dass die Gerichtsbarkeit in Arbeitssachen durch die Gerichte für Arbeitssachen ausgeübt wird, während noch das Arbeitsgerichtsgesetz 1926 von Arbeitsgerichtsbehörden sprach. Die Vorschrift stellt damit klar, dass die Tätigkeit der Gerichte in Arbeitssachen Rechtsprechung ist.⁵⁴ Dies zeigt den Wandel in der Einstellung zur Arbeitsgerichtsbarkeit. Nunmehr war es auch den Anwälten nicht mehr verwehrt, als Prozessvertreter in der ersten Instanz aufzutreten. „Allerdings

⁴⁹ E. Burghart, *Zehn Jahre Arbeitsgericht*, Berlin 1937, 26 f.

⁵⁰ vgl. I. Müller, *Furchtbare Juristen*, München 1987, 35 ff.

⁵¹ Burghart, aaO., 28

⁵² RGBI I 1934, 319.

⁵³ BGBl. 1953 I S. 1267.

⁵⁴ H-C. Matthes in: C-H. Germelmann et al., *Arbeitsgerichtsgesetz*, München, 6. Auflage 2008, § 1, Rn. 1.

unterlag ihre Zulassung bis zu einem Streitwert von DM 300,- der Einschränkung, dass die Wahrung der Rechte der Parteien dies notwendig erscheinen lässt.“⁵⁵

Somit entsprach das Gesetz auch hinsichtlich der Vertretung in jeder Hinsicht der Freiheit der Advokatur einer uneingeschränkten Prozessvertretung, wenn man die Geringfügigkeitsgrenze von 300 DM einmal außer Acht lässt.

V. Resümee

Die Debatte um die Nichtzulassung der Rechtsanwälte wurde mit großer Vehemenz geführt, was die Vielzahl an verschiedenen Interessengruppen zeigt. Die zeitgenössische Literatur äußerte sich hierzu in teilweise recht pathetischer Weise, was als Indiz dafür gewertet werden kann, unter welchem ideologischen Einfluss die Einführung des Arbeitsgerichtsgesetzes stand.

Sicherlich ist den Gewerkschaften zuzugestehen, mit der Prozessvertretung in erster Instanz ein hehres Ziel zu verfolgen, indem sie sich auf dem speziellen Gebiet des Arbeitsrechts für eine optimale Gestaltung der Prozessführung für die Arbeiter einsetzen wollten und dies für die Gewerkschaftsmitglieder auf kostengünstige Weise. Allerdings geschah dies nur zum Preis eines Koalitionszwanges.

Das Arbeitsgerichtsgesetz wurde somit zur Nagelprobe für die Anwaltschaft und für die freie Advokatur.

Dies ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass noch im Kaiserreich der Arbeiterschaft stets sozialdemokratische und damit teils umstürzlerische Intentionen unterstellt wurden, in der Weimarer Republik sich das Blatt hingegen zugunsten der Arbeiterschaft wendete.

Dementsprechend bestanden Ressentiments der alten herrschenden Eliten gegenüber der Arbeiterschaft. Die Repräsentanten der Arbeiterschaft versuchten auf diese Weise, die alten Eliten in ihre Schranken zu weisen.

Die Justiz wurde gemeinhin als reaktionär empfunden, die Anwaltschaft zudem als Teil dieses Justizsystems betrachtet. Demzufolge ist es nicht verwunderlich, dass die Gewerkschaften ihrerseits entsprechende Ressentiments gegenüber der Anwaltschaft pflegten.

Der Anwalt ist sicher Parteivertreter aber auch Organ der Rechtspflege. Diese Bipolarität des Berufsbildes fußt auf der besonderen geschichtlichen Entwicklung des Berufsstandes. Diese Bipolarität anwaltlicher Berufsauffassung ist daher als Quell der gewerkschaftlichen Voreingenommenheit aufzufassen. Die gesellschaftlichen Entwicklungslinien und

⁵⁵ H. Prütting in: Germelmann et al., Arbeitsgerichtsgesetz, München, 6. Auflage 2008, Einl. Rn. 22.

Strömungen des Kaiserreiches wirkten auch in die Weimarer Republik fort nur teilweise unter umgekehrten Vorzeichen, was das Erstarken der Sozialdemokratie aber auch der Kommunisten begünstigte. Die reaktionären Gegenkräfte, namentlich die Justiz, das Großbürgertum und die Industriellen standen im scharfen Gegensatz hierzu, was letztlich auch den Nährboden für den Nationalsozialismus bereite. Die Anwaltschaft befand sich demnach mitten in einer Periode gesellschaftlichen Umbruchs. Dies veranschaulicht auch die Tatsache, dass es Anwälte gab, die wie *Sinzheimer* bereits erkannte, dass sich die Anwaltschaft dem neuen Geist nicht verschließen sollte oder Anwälte wie *Bendix*, die sich dem Gewerkschaftslager angeschlossen hatten.

Das Arbeitsgerichtsgesetz von 1926 kann als Versuch vorwärtsgerichteter Gesellschaftsentwicklung verstanden werden, die gesellschaftlichen Verhältnisse des Kaiserreiches, dem in der historischen Forschungsliteratur neben Fortschrittsgeist eine rückwärtsgerichtete Geisteshaltung und damit Erstarrung attestiert wurde, zu ändern.⁵⁶ In dem Arbeitsgerichtsgesetz kann daher der Versuch der Induktion einer Gesellschaftsentwicklung gesehen werden. Eine Gesellschaftsentwicklung, die zulasten einer Berufsgruppe vorgenommen wurde, in der Anwaltschaft ein Feindbild aufbaute anstatt die Prozessvertretung durch Gewerkschaftsvertreter für organisierte Arbeitnehmer neben der Prozessvertretung durch berufsmäßige Prozessvertreter für nicht organisierte Arbeitnehmer zuzulassen, was der Verwirklichung einer emanzipierten Gleichberechtigung und damit der Durchsetzung eines Freiheitsgedankens gedient hätte.

Dies hätte dem Leitbild der Koalitionsfreiheit entsprochen und dazu geführt, der Weimarer Reichsverfassung und den damit verbundenen verfassungsrechtlichen Schutzziele mehr Geltung und Akzeptanz zu verschaffen.

Zu bedenken gilt, dass in einem geordneten Staatswesen der Normgeber das Umfeld schafft, in dem sich die Bürger frei bewegen können, ohne diese vorgegebenen Grenzen zu überschreiten. Diese Grenzen sollten von allen akzeptierte Verhaltensnormen sein, die dem Allgemeinleben dienlich und förderlich sind. So ist bereits die Zulassung zur Anwaltschaft via Erlangung der Befähigung zum Richteramt ein am Allgemeinleben orientiertes Erfordernis, dem rechtsuchenden Publikum ein Mindestmaß an rechtlicher Kompetenz und damit auch Schutz zu gewährleisten und dient damit schon als konzessionierter Zugang zu einem Berufsfeld.

⁵⁶ Die historische Forschungsliteratur bezeichnete das wilhelminische Kaiserreich daher auch als das ruhelose Reich, vgl. statt aller, *M. Stürmer*, Das ruhelose Reich 1866-1918, München 2004.

In diesem Zusammenhang ist den Gewerkschaften deren Sachkompetenz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten nicht abzusprechen. Jedoch ist die Rechtsanwendung an sich ein traditionelles Feld der Berufsjurisprudenz.

Hieraus ergibt sich, dass eine Beschränkung der Prozesszulassung nur auf gewerkschaftliche Vertreter ein mit dem Leitbild einer funktionierenden Justiz und Rechtsprechung unter Ausschluss der Anwaltschaft unter dem Gesichtspunkt des Schutzes des rechtsuchenden Publikums unvereinbar ist.

Ein weiterer Gesichtspunkt, der Berücksichtigung finden soll, ist die Frage nach der Prozesszulassung neben der Anwaltschaft. Vom Grunde her, sind die Streitpunkte, die heute vor der Einführung des Rechtsdienstleistungsgesetzes ausgetragen wurden, mit denen vor der Einführung des Arbeitsgerichtsgesetzes zu vergleichen. Soweit eine ordnungsgemäße Vertretung des Rechtsuchenden gewährleistet ist, spricht zumindest für die erste Instanz nichts dagegen, die Prozessvertretung – auch gegen Entgelt – durch Nichtanwälte zuzulassen, soweit der Prozessagent dann auch zum einen eine gewisse Kompetenz auf dem von ihm vertretenen Rechtsgebiet, also eine erforderliche Sachkunde nachweisen kann und zudem, und das erscheint viel gravierender, auch in der Lage ist, eine mögliche Haftung tragen zu können.

Muss der Staat als Normgeber einem Berufsstand exklusiv die Prozessvertretung überlassen, um diesem ein gesichertes Auskommen zu gewährleisten oder ist es nicht auch Ausdruck der Freiheit, Rechtsbesorgung, also auch die Prozessvertretung anderen als Anwälten zu gestatten?

Die Prozessvertretung war damals bereits anderen als Anwälten vor den Kaufmanns- und Gewerbegerichten und den Arbeitsgerichten erlaubt. Heute dürfen ebenso Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ihre Mandanten und ebenfalls immer noch die Gewerkschaftsvertreter die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer gerichtlich vertreten. Von den Argumenten für die Einheit der Rechtsberatung und Rechtsprechung und den Erhalt der Qualität der Rechtsdienstleistung abgesehen, darf berufliche Rechtsausübung nicht einer staatlichen Bevormundung unterliegen.

Hieraus ist der Schluss zu ziehen, dass, wenn Gewerkschaftlern das Auftreten als Prozessbevollmächtigte erlaubt wird, gerade dies für die Anwaltschaft als originäre Prozessvertreter erlaubt sein muss.

Ein Ausschluss, wie er durch das Arbeitsgerichtsgesetz normiert wurde, ist damit eine die Freiheit beschränkende Bevormundung eines Berufsstandes.

Die Freiheit muss für alle Beteiligten bejaht werden aber nur in den vom Normgeber gesteckten Grenzen und nur soweit, wie nicht die Rechte anderer nachteilig berührt werden. Durch das Arbeitsgerichtsgesetz von 1926 wurde genau dieser Grundsatz missachtet.